

Peran Relawan Jurnal Indonesia Dalam Penulisan Artikel Ilmiah Melalui Kegiatan Webinar Di Masa Pandemi

Nur Fauzia Asmi

asminurfauzia@gmail.com

Abstrak

Wabah virus corona yang mulai menyebar di Indonesia pada Maret 2020 memberikan banyak pembelajaran dan perubahan pola hidup di masyarakat termasuk dalam akses mendapatkan informasi. Artikel Ilmiah adalah salah satu karya ilmu pengetahuan dalam bentuk sistematis sebagai upaya penyajian fakta yang ditulis dengan metodologi penulisan tertentu dengan tujuan menyajikan informasi yang akurat dan relevan. Keakuratan data dari artikel ilmiah sangat penting karena dapat menjadi landasan perkembangan ilmu pengetahuan. Edukasi terkait cara penulisan artikel ilmiah yang baik sangat penting dilakukan guna mengembangkan publikasi di Indonesia. Relawan Jurnal Indonesia (RJI) adalah salah satu organisasi yang memberikan sumbangsi pemikiran untuk pengembangan publikasi ilmiah di Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Relawan Jurnal Indonesia di masa pandemi. Penelitian menggunakan pendekatan *literatur review* dengan menggunakan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan Relawan Jurnal Indonesia selama Pandemi. Relawan Jurnal Indonesia melakukan kegiatan webinar, conference dan diskusi lainnya melalui aplikasi zoom meeting, youtube dan instagram. Kegiatan yang dilakukan Relawan Jurnal Indonesia selama pandemi mencakup edukasi terkait penulisan artikel ilmiah, pengenalan aplikasi yang memudahkan dalam menulis artikel ilmiah, tips dan trik menerbitkan jurnal bereputasi serta pelatihan pada Pengelola Jurnal di Indonesia untuk meningkatkan Publikasi Indonesia. Kegiatan relawan Jurnal Indonesia melibatkan banyak pihak baik di dalam dan luar negeri yang mahir dibidang masing-masing. Relawan Jurnal Indonesia memberikan edukasi selama masa pandemi menggunakan aplikasi zoom meeting dan sosial media lainnya sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan. Saran agar Relawan Jurnal Indonesia terus aktif memberikan kegiatan edukasi dan pelatihan untuk memajukan kualitas jurnal Indonesia.

Kata Kunci : Artikel Ilmiah, Publikasi, Relawan Jurnal Indonesia, Pandemi

Abstract

Background : The corona virus outbreak that began to spread in Indonesia in March 2020 provided many lessons and changes in lifestyle in the community, including access to information. Scientific article is one of the scientific works in a systematic form as an effort to present written in a certain way of writing by presenting accurate and relevant information. The accuracy of data from scientific articles is very important because it can be the basis for the development of science. Education related to how to write good scientific articles is very important to develop publications in Indonesia. Relawan Jurnal Indonesia (RJI) is one of the organizations that contributes ideas for the development of scientific publications in Indonesia. The purpose of this study was to determine the role of RJI during the pandemic. The study uses a *literature review* approach by using data and information related to the activities carried out by RJI during the Pandemic. RJI conduct webinars, conferences and other discussions through the Zoom Meeting, YouTube and Instagram applications. Activities carried out by Indonesian Journal Volunteers during the pandemic include education related to scientific article writing, introduction of applications that make it easier to write scientific articles, tips and tricks for publishing reputable journals and training for Journal Managers in Indonesia to improve Indonesian publications. Journal of Indonesia volunteer activities involve many parties both

at home and abroad who are proficient in their respective fields. RJI provide education during the pandemic using the zoom meeting application and other social media, making it easier for the public to access and participate in various activities carried out. Suggestions that RJI continue to actively provide educational and training activities to advance the quality of Indonesian journals.

Keyword: Scientific Articles, Publications, RJI, Pandemic

Pendahuluan

Publikasi Ilmiah adalah salah satu media pengembangan ilmu pengetahuan dengan sistem tertentu untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin. Berdasarkan scimago, Indonesia berada di peringkat ke 45 dari 240 negara dengan H indeks 259. Jika di dibandingkan dengan Negara ASEAN, Indonesia masih berada di bawah Malaysia yang berada di urutan 32, Singapura urutan ke 34 dan Thailand yang berada di urutan ke 44 (Scimago, n.d.). Hal ini dapat menjadi motivasi untuk Indonesia agar dapat meningkatkan publikasi ilmiahnya.

Sejak *World Health Organization* yang mengumumkan di temukannya virus jenis baru yang penyebarannya sangat cepat melalui udara sehingga menjadi wabah pandemi diseluruh dunia membuat banyak perubahan termasuk dalam hal mendapatkan informasi(WHO, n.d.). Berbagai pembelajaran dilakukan secara online sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Akses mendapatkan materi ilmu pengetahuan menjadi semakin mudah didapatkan meskipun setiap orang berada dalam rumah masing-masing. Keadaan yang mengubah cara hidup sehingga setiap orang melakukan adaptasi diri yang sangat cepat mengakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan juga semakin cepat. Berbagai organisasi melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas anggota (khususnya) dan masyarakat umum melalui kegiatan webinar berbagai topik termasuk salah satunya adalah Organisasi Relawan Jurnal Indonesia.

Relawan Jurnal Indonesia adalah organisasi nirlaba yang memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga untuk pengembangan publikasi ilmiah di Indonesia. Saat ini terdapat 619 anggota yang tergabung dalam Relawan Jurnal Indonesia (Relawan Jurnal Indonesia, n.d.). Oleh karena hal tersebut maka peneliti ingin melihat gambaran kegiatan yang dilakukan Relawan Jurnal Indonesia dalam upaya meningkatkan publikasi ilmiah di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *literatur review*. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan google dan google scholar sejak Maret 2020 – Oktober 2021. Pengumpulan data yang dilakukan adalah data terkait jenis kegiatan yang dilakukan Relawan Jurnal Indonesia dalam pengembangan publikasi ilmiah melalui kegiatan webinar di masa pandemi.

Literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Literatur review bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong bagi penelitian yang akan dilakukan(Ulhaq & Rahmayanti, 2019).

Hasil

Relawan Jurnal Indonesia ikut aktif melakukan kegiatan webinar dengan upaya menambah wawasan masyarakat umum terkait penulisan artikel ilmiah. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan mandiri dan kolaborasi antara RJI Pusat dan beberapa RJI daerah serta beberapa universitas yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Artikel ilmiah yang tidak memenuhi syarat dan kriteria penulisan dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menerbitkan jurnal di website jurnal terakreditasi terutama jurnal Internasional yang bereputasi sehingga sangat penting mengetahui cara penulisan artikel ilmiah yang benar.

Selama Maret 2020 hingga saat ini, Relawan Jurnal aktif melakukan kegiatan webinar, conference dan diskusi online terkait penulisan artikel ilmiah untuk masyarakat umum dan bagaimana pengelolaan jurnal sehingga dapat terakreditasi yang ditargetkan bagi pengelola jurnal di Indonesia. Dalam satu bulan Relawan Jurnal Indonesia dapat melakukan lima sampai enam kegiatan sebagai upaya meningkatkan mutu jurnal di Indonesia.

Pemateri dalam webinar yang diadakan oleh Relawan Jurnal Indonesia adalah pemateri yang handal di bidang masing-masing dari dalam dan luar negeri. Webinar yang dilakukan bersifat gratis sehingga memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses dan mengikuti kegiatan webinar tersebut dan beberapa topik ada yang berbayar. Penyebaran Informasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh Relawan Jurnal Indonesia dilakukan melalui media sosial yaitu Instagram, twitter, website resmi RJI, dll.

Kegiatan dilakukan melalui aplikasi *zoom meeting*, instagram, dan youtube channel RJI. Alternatif youtube sangat membantu masyarakat yang mengalami kendala jaringan pada hari kegiatan sehingga dapat menjadi alternatif masyarakat untuk dapat melihat kembali atau memutar ulang materi topik di kesempatan lain saat jaringan telah mendukung.

Selain mendapatkan materi, peserta yang mengikuti webinar juga mendapatkan *e-sertifikat* yang dapat digunakan untuk menambah pengalaman kegiatan seseorang. *E-sertifikat* adalah salah satu bukti yang dapat ditunjukkan seseorang untuk memperlihatkan pengalaman ataupun kemampuan yang dimiliki.

Berikut beberapa rangkuman topik webinar Relawan Jurnal Indonesia yang peneliti simpulkan berdasarkan topik penulisan artikel ilmiah yang peneliti rangkum melalui media sosial.

Pembahasan

Kondisi pandemi mengajarkan seluruh penduduk di dunia untuk lebih semangat dan semangat beradaptasi dengan keadaan baru termasuk melalui kegiatan webinar. Menurut Penelitian Silvianita tahun 2020 yang dilakukan pada Widyaiswara menyatakan bahwa sebanyak 86,67% merasakan manfaat webinar yang diikuti terhadap peningkatan kompetensinya (Silvianita & Yulianto, 2020). Penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan pada guru di Kota Bengkulu yang menyimpulkan bahwa kegiatan webinar dapat menambah pengetahuan menulis artikel dengan baik, mulai dari menulis judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka dan dengan pendampingan secara daring mampu memberikan pemahaman ke guru sebanyak 67,6% bisa melakukan register dan 59,4% bisa submit ke jurnal nasional terakreditasi (Wardhana et al., 2020).

Dari beberapa penelitian menyimpulkan bahwa kegiatan webinar merupakan salah satu wadah peningkatan pengetahuan di masa pandemi termasuk yang dilakukan oleh Relawan Jurnal Indonesia sebagai upaya pengembangan publikasi di Indonesia.

Simpulan dan Saran

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Relawan Jurnal Indonesia telah melakukan berbagai webinar, conference dan diskusi via media sosial yang dilakukan setiap bulan selama masa pandemi sebagai upaya pengembangan publikasi di Indonesia.
2. Kegiatan Pengembangan publikasi yang dilakukan Relawan Jurnal Indonesia dalam bentuk edukasi penulisan artikel ilmiah, cara penerbitan jurnal bereputasi, pengenalan aplikasi yang dapat membantu dalam penulisan artikel ilmiah seperti Mendeley hingga edukasi pagi pengelola jurnal terkait pengelolaan Jurnal untuk terindeks Nasional dan bereputasi.

Saran untuk penelitian selanjutnya untuk mengembangkan metode penulisan ilmiah menggunakan *literatur review* dengan berbagai topik terupdate saat ini serta untuk Relawan Jurnal Indonesia agar tetap memberikan edukasi terkait penulisan artikel jurnal dan pengelolaan jurnal agar kualitas jurnal Indonesia semakin baik.

Daftar Pustaka

Relawan Jurnal Indonesia. (n.d.). *Relawan Jurnal Indonesia*. <https://relawanjurnal.id/>

Scimago. (n.d.). *Scimago*. <https://www.scimagojr.com/countryrank.php>

Silvianita, S., & Yulianto, E. (2020). Webinar Sebagai Kegiatan Peningkatan Kompetensi Widyaiswara Pada Masa Pandemi Covid-19. *Paedagogia: Jurnal Kajian, Penelitian, Dan Pengembangan Kependidikan*, 11(2), 113–119.

- Ulhaq, Z. S., & Rahmayanti, M. (2019). Panduan Penulisan Skripsi Literatur Review. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wardhana, D. E. C., Basuki, R., & Noermanzah, N. (2020). Webinar Dan Pendampingan Daring Penulisan Artikel Hasil Penelitian Pada Jurnal Nasional Terakreditasi Bagi Guru Bahasa Indonesia Tingkat Sma Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 26(4), 228. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v26i4.20640>
- WHO. (n.d.). *WHO*. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>